

EL PROJECTE PREMIERE

A tot Europa, l'agricultura, la silvicultura i els sectors rurals associats s'enfronten a grans dificultats i reptes de caire social, econòmic i mediambiental, així com a moltes oportunitats interessants.

Calen noves idees pràctiques i efectives per ajudar al sector agrari i forestal i a les zones rurals a continuar satisfent les expectatives de la societat en general i, alhora, dirigir empreses d'èxit i treballar en harmonia amb els recursos naturals essencials dels quals tots depenem. Per això la innovació és un dels temes més candents en totes les esferes, des de les explotacions fins a Brusselles.

La innovació engloba diferents processos: el treball en xarxa, la cocreació, l'intercanvi d'informació i la **col·laboració pràctica entre socis amb competències diverses**. Tots ells són necessaris per tirar endavant idees i solucions innovadores. **El finançament de la UE per als projectes d'investigació i innovació «multiactor»** és una eina especialment important per accelerar el desenvolupament, la difusió i l'ús de les innovacions en alimentació, agricultura, bioeconomia, recursos naturals i medi ambient.

L'enfocament multiactor de la UE requereix específicament que els sol·licitants assegurin que els futurs usuaris dels resultats del projecte contribueixin al seu desenvolupament i implementació **des del principi fins al final de les activitats**. Més del 40% dels temes del Clúster 6 del Programa de recerca i innovació Horitzó Europa requereixen que s'apliqui aquest enfocament. I en vindran més!

OBJECTIUS DEL PREMIERE

El PREMIERE vol reforçar l'enfocament multiactor donant suport al desenvolupament de propostes de projectes més rellevants, coherents i ben preparades. Això inclou: millorar la recerca de socis adients, bastir les aliances del projecte, codissenyar el pla de treball i negociar un pressupost adequat.

Es posarà especial atenció en la implicació de noves organitzacions sòcies que no hagin participat abans en projectes multiactor, també en les que ja hagin fet propostes de projectes que no hagin prosperat.

L'èxit de l'enfocament multiactor en els projectes consisteix a assegurar que tots els membres del consorci es trobin i col·laborin des del mateix nivell per garantir que el treball conjunt se centri en **satisfer les necessitats reals dels professionals**.

RESULTATS PREVISTOS

El PREMIERE fomentarà la creació efectiva de propostes multiactor d'èxit per a Horitzó Europa i més enllà mitjançant el desenvolupament d'un conjunt d'activitats de suport i de materials fàcils d'utilitzar:

- **Organització de trobades empresarials** de cara a futures convocatòries per a projectes multiactor
- **Finançament inicial per desenvolupar propostes de projectes**, incloses condicions específiques per implicar grups operatius EIP-AGRI a Horitzó Europa
- **Celebració de nous projectes multiactor d'èxit**
- **Formació multiactor** amb un joc de simulació multiactor, un joc seriós en línia, una acadèmia en línia i un MOOC, i formació presencial per a formadors
- **Produccions diverses**, com ara vídeos en línia, vídeos creatius, guies pràctiques, etc.
- **Recomanacions i sessions informatives** per a la Comissió Europea, els seus serveis i avaluadors externs per ajudar a garantir que s'implementa l'enfocament multiactor en noves propostes de projectes

PARTICIPEU-HI!

Participeu al PREMIERE si teniu experiència en la redacció de propostes de projectes o si comenceu en el món dels projectes de recerca i innovació multiactor finançats per la UE. Ens interessa sobretot connectar amb persones que tinguin ganes d'explorar el potencial del treball col·laboratiu per a la innovació! (Científics, agricultors, ramaders, empresaris rurals, activistes d'ONG, assessors, serveis de suport a la innovació, administradors, etc.)

Seguiu el nostre treball i connecteu-vos. El nostre objectiu principal són els projectes multiactor finançats pel Clúster 6 del Programa de recerca i innovació Horitzó Europa, però sabem que hi ha moltes persones i organitzacions d'altres àmbits que tenen una experiència rellevant.

Coordinació del projecte:

Anna Maria Häring, Susanne von Münchhausen,
Lisa van Dijk

Eberswalde University for Sustainable Development
(HNEE), Schicklerstr. 5, 16225 Eberswalde, Alemanya

Lloc web: www.premiere-multiactor.eu

Correu electrònic: premiere@hnee.de

X Twitter: [@premiere_eu](https://twitter.com/premiere_eu)

Instagram: [premiere_eu](https://www.instagram.com/premiere_eu)

Funded by
the European Union

COL·LABORACIÓ

Som un total de **15 socis de 12 països** que col·laborem per ajudar a accelerar la innovació donant suport a la preparació de propostes d'èxit per a projectes multiactor que responguin millor a les necessitats reals dels professionals. La nostra experiència és molt diversa. Som un consorci multiactor que treballa de manera interactiva per millorar l'enfocament multiactor!

► Socis:

- Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde – Fachgebiet Politik und Märkte (HNEE), Alemanya
- Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (EV-ILVO), Bèlgica
- Mittetulundusühing Kodukant Läänemaa (NRO Kodukant Läänemaa, KKL), Estònia
- Maaeluteadmiskeskus (METK), Estònia
- ARVALIS – Institut du Végétal (ARVALIS), França
- Cologne Game Lab, Technische Hochschule Köln (CGL-THK), Alemanya
- University of Galway, Irlanda
- Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA), Itàlia
- Nodibinājums Baltic Studies Centre (BSC), Letònia
- Open Universiteit Nederland (OUNL), Països Baixos
- Highclere Consulting SRL (HCC), Romania
- Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Generalitat de Catalunya (DACC), Espanya
- Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos – Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza, Espanya
- Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT-PAN), Polònia
- Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij (GZS-ZKŽP), Eslovènia

Preparar projectes multiactor de manera cocreativa

Titol: shutterstock

www.premiere-multiactor.eu